

BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QISH DARSLARINI INTEGRATSION VA HAMKORLIKDA TASHKILLASH

ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСОВ НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛ ПО ИНТЕГРАЦИИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ

**Manzuraxon Jo'rayeva filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
katta o'qituvchi**

**Mahmudova Zilola Muzaffar qizi Farg'ona davlat universiteti 1-kurs
magistranti**

Annotatsiya: Boshlang'ich sinflarda integratsiyalashgan darslarni tashkil etish murakkab jarayon hisoblanadi. Buning uchun esa o'qituvchi o'quvchilar bilan ishlashning turli yo'llarini qidirib topishiga to'g'ri keladi. Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda o'qish darslarini integratsion va hamkorlikda tashkillash afzalliklari haqida so'z boradi.

Annotation: The organization of integrated lessons in primary school is a complex process. To do this, the teacher has to find different ways to work with students. This article discusses the benefits of integrating and collaborating in elementary school.

Аннотация: Организация интегрированных уроков в начальной школе – сложный процесс. Для этого учителю приходится находить разные способы работы с учащимися. В этой статье рассматриваются преимущества интеграции и сотрудничества в начальной школе

Kalit so'zlar: o'zlashtirish, salohiyat, yuksak daraja, shakllantirmoq, integratsiya, tushunish, mohiyat, fan.

Keywords: mastery, potential, high level, formation, integration, understanding, essence, science.

Ключевые слова: мастерство, потенциал, высокий уровень, формирование, интеграция, понимание, сущность, наука.

Boshlang'ich sinflarning o'qish darslari o'z mohiyati, maqsad va vazifalariga ko'ra ta'lim tizimida alohida o'rin tutadi. Negaki uning zaminida savodxonlik va axloqiy-ta'limiy tarbiya asoslari turadi. Shuning uchun ham boshqa predmetlar ta'limini o'qish ta'limisiz tasavvur qilib bo'lmaydi.¹O'quvchilar savodxonlik davrida qanchalik o'zlashtira olganligi,uning ilm olishga salohiyat darajasi o'qish fani davomida ochilib boradi.Zero,o'qish fani kunlik dars jadvalida ham asosan dastlabki soatlarda o'qitilishi bejiz emas,chunki o'qish fani boshqa predmetlarga o'quvchini kirishib o'zlashtirishi uchun poyqadam vazifasini o'taydi.Mana shu fundamental soatda pedagogning salohiyat darajasi yaqqol namoyon bo'ladi.Pedagogning dastlabki soatdagi o'quvchilarni boshqa fanlarga ham qanchalik qiziqtirib olib kira olishi o'qish darsini qay darajada tashkillay olishiga bog'liq bo'lib qolishi barchamizga sir emas. Qiziqarli,yuksak daraja bilan tashkillangan dars o'quvchini keying soatdagi kayfiyati-yu darsni qabul qilish darajasiga ham ta'sir qiladi.

Hozir maktablarda o'qish izohli o'qish metodi asosida olib borilayotgan ekan, quyidagicha savol tug'iladi: Izohli o'qish nima? Izohli o'qishga XIX asrning 60—70-yillarida rus pedagogi K. D. Ushinskiy asos solgan, u o'qishda o'quvchilarni „ongli, tushunib, o'ylab o'qishga" o'rgatishni alohida ta'kidlaydi va uni „Izohli o'qish" deb nomlaydi.² Ongli o'qishga o'quvchilarda ko'nikma hosil qilish uchun ,albatta,biroz vaqt va talabchanlik talab etiladi. O'quvchidan o'zi o'qigan matndan qanday xulosa hosil qilganligini aniqlash uchun unga bir necha bor qayta hikoya qildirish,tushungan mazmunni so'zlatish lozim. Shundagina o'quvchida ham keyingi o'quvchini tinglashi kerakligi,o'zi o'qiyotgan mavzuga e'tibor berishi lozimligini bosqichma-bosqich anglab yetib boradi.

¹Qosimova K,Matchonov S., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh.,Sariyev Sh.:Ona tili o'qitish metodikasi – Toshkent:Nosir,2009.67 b.

²Qosimova K,Matchonov S., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh.,Sariyev Sh.:Ona tili o'qitish metodikasi – Toshkent:Nosir,2009.71 b.

Shuningdek, o'qish darslarini tashkillashda integratsiyaga alohida e'tibor berish, albatta, o'rinlidir. Hozirgi kunda integratsiyalanmagan darsdan hech qanday samaradorlik yuzaga kelmaydi. Vaholanki o'qish darslarini biz har qanday boshqa predmetlar bilan bemalol bog'lay olamiz. Integrativ mashg'ulotlar o'quvchilarda o'z-o'ziga ishonch hissini mustahkamlaydi, o'quv jarayonining muvaffaqiyatli bo'lishini hamda bilimlarning yuqori sifatini ta'minlaydi, darslardagi o'quvchi faoliyatini samarali tashkil qilishga yo'naltirilgan o'quv mashg'ulotlari taqdim etiladi.

Tadqiqotchilarning fikricha, bir fan ikkinchi fandagi savollarni, masalalarni yechishda bir vositachi o'rnini bajarar ekan. Xuddi shunday bog'lanishi lozim bo'lgan fanlardan biri ona tili va o'qish fanlaridir. Bularga yana qo'shimcha tarzda tasviriy san'at va mehnat fanlarini ham uyg'unlashtirish fan doirasini boyitib kengaytiradi. Agar ikkita fanning o'zigina emas, balki ko'proq fanlar integratsiyalansa, fanlarning aloqalar rivoji yana ham kuchayadi. Bunday integratsiyalangan darslar o'quvchilarni so'zga, ranglarning turfa olami, tovushlarning sehriga chuqur kirib bora olishga ko'maklashadi, og'zaki va yozma nutqlarining shakllanishiga yordam beradi, uning rivojlanishiga va boyishiga, estetik didni oshirib, san'at asarlarini tushunish va to'g'ri baholay olishga, tabiatning go'zalligi va boyligini his etishga o'rgatadi.

Boshlang'ich sinflarda integratsiyalash jarayoni aynan bir-biriga mos mavzular jamlanmasidan emas, balki bir-biriga moslashtirilgan topshiriqlar orqali ham o'tkazilishi mumkin. Bunday jarayonda biz nafaqat ikkita yoki uchta fanlarning uyg'unlashishi, balki 4 ta fanlarni ham o'zaro bog'liq holda olib borishimiz mumkin.

Albatta, boshlang'ich sinflarda integratsiyalashgan darslarni tashkil etish murakkab jarayon hisoblanadi. Buning uchun esa o'qituvchi o'quvchilar bilan ishlashning turli yo'llarini qidirib topishiga to'g'ri keladi. Shundagina darslar samarali o'tishi mumkin. Boshlang'ich sinflarda asar tahlilida adabiy janr turlari —

ertak, hikoya, masal, she'r, doston, maqol, topishmoq bilan birga badiiy til vositalari — sifatlash, o'xshatish, jonlantirish, mubolag'a bilan ham amaliy ravishda tanishtiriladi.³ Albatta bu badiiy til vositalari sinflar kesimida bosqichma-bosqich qo'llanilib boradi. Birinchi sinf darsligidan to to'rtinchi sinf darsligigacha o'quvchi matndagi badiiy til vositalarining mazmun-mohiyatni astalik bilan anglab boradi. Undagi didaktik ma'nolarni tushunish ko'nikmasi ham rivojlanib boradi. Bizga shu ma'lumki, boshlang'ich adabiy ta'limda pedagogik texnologiyalarning, asosan, uch turi ya'ni modulli, hamkorlik va didaktik o'yinlar texnologiyalari keng qo'llaniladi. Texnologiya aslida yunoncha "texne" – mahorat, san'at; "logos" – ta'limot ma'nosini anglatib, dastlab ishlab chiqarish yoki qishloq xo'jaligi sohalarida mahsulotni tayyorlashni jarayonidagi usullar yig'indisi sifatida qo'llanilgan so'z bo'lsa, hozirgi kunda esa ta'lim sohasidagi usul va metodlarning yig'indisi ma'nosida ham qo'llanilib kelinmoqda. Boshlang'ich sinflar o'qish darslarini tashkil etish amaliyotida yetakchilik qiluvchi ta'lim texnologiyalardan asosiysi o'qituvchi va o'quvchining birgalikdagi faoliyatiga tayangan hamkorlik texnologiyasidir. Ta'limning har qanday bosqichida, u boshlang'ich sinflarda bo'ladimi, yuqori yoki oliy maktabda bo'ladimi, o'qituvchi bilan ta'lim oluvchi orasidagi munosabatni tashkil etish muammosi barcha davrlarda ham dolzarb masalalardan biri bo'lib kelgan. Darhaqiqat, bugungi kundagi zamonaviy va elektronlashgan dunyoda ta'lim olayotgan o'quvchilar bilan yaqin o'n yil avvalgi o'quvchilar o'rtasida tubdan farqni barchamiz ko'rib turibmizki, ularning har tomonlama dunyoqarashi-yu olamga nazari biz pedagoglarni shoshirib qo'yayotgani sir emas. Binobarin, bizning yelkamizga tushayotgan ma'suliyat ham aynan shu bilan bog'liqdir. Chunki an'anaviy yoki eskirgan ta'lim metodlarimiz yoki texnologiyalarimiz bilan hozirgi yosh zamonaviy dunyo o'quvchilarini jalb qilish ancha mushkul. Shu boisdan ham bugungi kunda pedagoglar ta'limda hamkorlik texnologiyasini afzal ko'rishayotgani bejiz emas. Mazkur munosabatlarni hamkorlik darajasiga

³Qosimova K, Matchonov S., Gulomova X., Yo'ldosheva Sh., Sariyev Sh.: Ona tili o'qitish metodikasi – Toshkent: Nosir, 2009. 84 b.

ko'tarishning nazariy asoslari dunyo miqyosida pedagogik sinergetika doirasida tadqiq etiladi. Pedagogik sinergetika, ya'ni ta'lim jarayonidagi o'zaro hamkorlik ilmiy yo'nalish sifatida o'tgan asrning 60-70-yillarida shakllangan. XXI asrdagi pedagogik sinergetikani esa talim-tarbiya jarayonining sub'yektlari (o'qituvchi va o'quvchi) hamkorligini anglashga ko'maklashadigan nazariy-amaliy yondashuv sifatida talqin etish o'rinlidir.⁴ Endi dars jarayonida o'qituvchi hukmronligi tugab, asosiy talab o'quvchiga yuklatiladi. Yaniki, avvallari o'qituvchi o'quv jarayonida asosiy rolni egallagan bo'lsa, endilikda o'quvchi jarayonda bosh vazifani ado etadi: o'zi izlanadi, fikr yuritadi, mustaqil bilim olishga tayyorlanadi.

Boshlang'ich sinflar o'qish darslari jarayoniga pedagogik hamkorlik g'oyasining tatbiq etilishi, an'anaviy pedagogik tafakkurdagi bir tomonlama qotib qolishga barham beradi.⁵ Ta'limdagi eng katta, rivojlanishga olib kelmaydigan xatolik ham aynan shundadir ya'ni qotib qolishlik. Chin pedagoggina eski tizimni yengib o'tib, samara bera oladigan yangi texnologiyalarni o'z ta'lim jarayonida qo'llab, yangi marralarni maqsad qila oladi va yangi natijalarga erisha oladi.

Taraqqiy etib borayotgan zamon bilan hamnafas bo'lib o'quvchilarni o'z bilim makoniga torta olgan o'qituvchigina chin pedagog bo'la oladi. Buning uchun har qanday yangi pedagogik texnologiyalarni darsda tatbiq etib, o'z innovatsiyalarini yarata olishni taqozo etadi. Integratsion va hamkorlikdagi darslarni tashkil etib, uni samaradorligidan unumli foydalana olish ham o'quvchilar salohiyati ham o'qituvchining darsni tashkillash mahoratini rivojlantiradi. Asosiysi, darsdagi bir-xillikdan qochilib, zerikishning oldi olinadi. Pedagog bilan o'quvchilar orasida do'stona munosabat shakllanadi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qosimova K., M atchonov S., G'ulomova X., Y o'ldosheva Sh., Sariyev Sh.
Ona tili o'qitish metodikasi - Toshkent: «NOSIR» nashriyoti, 2009. - 351

⁴ Husanboyeva Q., Hazratqulov M., Jamoldinova Sh. Boshlang'ich sinflarda adabiyot o'qitish metodikasi. – Toshkent, 2020 – 55 b. (darslik)

2. HUSANBOYEVA Q., HAZRATQILOV M., JAMOLDINOVA Sh. BOSHLANG'ICH SINFLARDA ADABIYOT O'QITISH METODIKASI. - Toshkent: "Innovatsiya-Ziyo" 2020. - 381(DARSLIK)
3. HUSANBOYEVA Q., NIYOZMETOVA R. ADABIYOT O'QITISH METODIKASI - Toshkent: "INNOVATSIYA-ZIYO" 2020. - 347
4. XOLIQOV A. PEDAGOGIK MAHORAT – Toshkent: «IQTISOD-MOLIYA» 2011. – 420
5. Valijonovna, K. I., & Askaraliyevna, U. M. (2021). Use Of Modern Information Technologies In Literacy Classes. International Journal Of Culture And Modernity, 11, 268-273.
6. Zokirov, M. T., & Zokirova, S. M. On Researching Phonetic Level Of The Languages. 34. Zokirova, S. M. (2014). The Issue Of Word Combination In Languages Of Different Structures On The Examples Of The Uzbek And Tajik Languages. The Way Of Science, 135.
7. Zokirova, S. M. (2016). About The Congruent Phenomenon In The Contrastive Linguistics. Sciences Of Europe, (8-2), 45-46. 36. Zokirova, S. M. (2019). Contrast Analysis Of Syntactic Layer Units. Scientific Bulletin Of Namangan State University, 1(8), 250-255.
8. Zokirova, S. M. (2020). Ta'limda Axborot Texnologiyalarining Vujudga Kelish Tarixi. Молодой Ученый, (18), 586-587.
9. Abdupattoyev, M. (2019). The Congruence And Its Place In Contrastive Linguistics. Scientific Journal Of The Fergana State University, 2(2), 101-103.
10. Kholdarova, I. V. (2021). The Folks Discoveries And Generative Lexemes. Theoretical & Applied Science, (3), 267-270.
11. Мирзарахимов, Б. Х. (2019). Культура Туризма Как Стратегия Развития Книговедения. In Перспективные Области Развития Науки И Технологий (Pp. 57-58).